

POLAND

POLAND

ИЗУЧЕНИЕ РЕАКЦИИ ТКАНЕЙ КРАЕВОГО ПАРОДОНТА НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕТРАКЦИИ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ БИОТИПА ДЕСНЫ.

Алиева Н.М.

Нормуродова М.И.

Ташкентский государственный медицинский университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16879667>

Актуальность. Препарирование твёрдых тканей с погружением края коронки в десневую борозду часто сопровождается развитием краевого протезного пародонтита либо непрогнозируемой рецессией десны. Одной из причин таких последствий может служить ретракционная процедура перед получением двойного оттиска, если она проводится без учета индивидуального фенотипа десневого края.

Цель исследования. Оценить реакцию тканей краевого пародонта на различные виды ретракции десневого края с учетом фенотипа десны.

Материалы и методы исследования. Нами было обследовано 16 человек в двух группах. 1-я группа – это 9 больных с толстым биотипом десны. Группу 2 составили 7 пациентов с тонким биотипом десны. В зависимости от метода ретракции все пациенты были поделены еще на 3 группы. В первой группе пациентам проводилась ретракция по методике двух нитей без пропитки, во второй группе – нитями с пропиткой, в третьей группе – ретракционной пастой. Исследования проводились у пациентов в возрасте 18–42 лет. Это были лица со здоровым пародонтом, санированной полостью рта, без сопутствующей патологии.

Перед проведением ретракционной процедуры клинически определяли биотип десны. Глубину десневой борозды измеряли при помощи индивидуально отградуированного пародонтального зонда с интервалом (шагом) 0,25 мм и исследовали состояние краевого пародонта при помощи пародонтальных индексов. Оценку здоровья пародонта проводили при помощи пародонтального индекса ПИ (значения в пределах 0,1–1,0 у всех исследованных пациентов) и индекса кровоточивости десны (Н. R. Muhlemann, 1981) (0–1 у всех больных). Кроме того, производили забор десневой жидкости для определения провоспалительного ИЛ-1 β и противовоспалительного ИЛ-10 по разработанной методике Е. Н. Жулева и А. Б. Серова «Определение количества интерлейкина-1 β в десневой жидкости». Объем десневой жидкости определяли путем измерения площади (в квадратных миллиметрах) пропитанного участка бумажной полоски по методу W. Harzer. рН десневой жидкости изучалось при

помощи стандартных тест-полосок. Измерения микроциркуляция в краевом пародонте проводили при помощи лазерной доплеровской флоуметрии на аппарате «ЛАКК-01» (НПП «ЛАЗМА», Москва): лазерного анализатора скорости поверхностного капиллярного кровотока, сопряжённого с персональным компьютером. После проведения ретракции и снятия оттиска через 60 минут снова проводили исследование. Данное время было определено после наших наблюдений, когда через 60 минут десневой жидкости становится достаточно для дальнейшего забора. Затем исследования повторялись через 5–7 дней. Ретракционные процедуры проводились у всех пациентов одними и теми же методами без учета индивидуального биотипа. Полученные данные подвергались статистической обработке.

Результаты исследования. Результаты лабораторных исследований показали, что у всех обследованных пациентов были выявлены доклинические признаки воспаления тканей краевого пародонта. Они проявлялись в увеличении объема десневой жидкости через час после проведения ретракции. У пациентов второй группы, имеющих тонкий биотип десны, этот показатель возрастал в два раза. В обеих группах отмечалось повышение концентрации противовоспалительного цитокина ИЛ-1 β и снижение уровня противовоспалительного ИЛ-10 в десневой жидкости, причем различия между группами по этим показателям были незначительными. После ретракции также фиксировалось ухудшение микроциркуляции, при этом у пациентов с тонким биотипом изменения были более выраженными. Коэффициент вариации (Kv), отражающий вазомоторную активность микрососудов, увеличивался в 10 раз, а показатель микроциркуляции (M) снижался в три раза по сравнению с исходными значениями, что указывает на более выраженную реакцию на травматическое воздействие. Изменение pH десневой жидкости было незначительным в обеих группах, что связано с кратковременным воздействием травмирующего фактора. Через 5–7 дней лишь у 3% пациентов с толстым биотипом (первая группа) показатели оставались ниже нормы по сравнению с исходными данными. В группе с тонким биотипом (вторая группа) нормализация показателей наблюдалась у 30% пациентов. Особенно заметными были высокие значения ИЛ-1 β и низкие ИЛ-10, что указывает на наличие воспалительного процесса, вызванного сильным травмирующим воздействием.

POLAND

POLAND

Вывод. Наши исследования показали, что проведение ретракции десневого края и препарирование зубов заметно влияют на состояние пародонта. Риск повреждения зубодесневого прикрепления значительно повышается при неверном выборе метода ретракции, особенно с учётом различий в биотипах десны. Поэтому перед выполнением протезирования важно не только определить биотип десны, но и дополнительно измерить глубину десневой борозды. Эти данные позволяют подобрать наиболее подходящий способ ретракции, что в первую очередь помогает предотвратить травмирование десны во время ортопедического лечения.

Литература:

- 1.Очилова, М. У., М. А. Толипова, and Н. М. Алиева. "Молекулярные основы развития хронических колитов как предрака толстой кишки." MedUnion 1 (2022): 112-115.
- 2.САЛИМОВ, Одилхон Рустамович, et al. "ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА (литературный обзор)." Journal of new century innovations 18.3 (2022): 3-29.
- 3.АЛИЕВА, Назокат Муратджоновна, et al. "ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ ШИНИРУЮЩИМИ СИСТЕМАМИ ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ." Journal of new century innovations 18.3 (2022): 119-143.
- 4.Салимов, О. Р., et al. "СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПУЗЫРЧАТКИ (ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР)." THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH 1.10 (2022): 114-127.

